

РАК

СПРЕЧИТИ
ОТКРИТИ
ЛЕЧИТИ

ЧАСОПИС ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

Персонализовани приступ у радиотерапији – од науке до клинике

ЈУН 2025. БЕОГРАД - БРОЈ 136 / БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

Друштво се захваљује на помоћи

Министарству здравља Републике Србије

и свим осталим правним и физичким лицима која су дала прилог

САДРЖАЈ

Уводна реч	1
Савремена радиотерапија у лечењу малигних болести	4
Нежељени ефекти радиотерапије	7
Најчешћа питања пацијената који се лече радиотерапијом	12
Радиобиологија у медицини и науци: биолошки одговор на јонизујуће зрачење	15
Биолошки фактори индивидуалне осетљивости на радиотерапију	18
Психолошка подршка онколошким пацијентима	23
Радна група за подршку пацијентима	25
Уџбеник Клиничка онкологија са радиотерапијом	28

CANCER

How to prevent, detect and treat Content

Introduction	1
Modern radiotherapy in the treatment of malignant diseases	4
Side effects of radiotherapy	7
Frequently asked questions of patients undergoing radiotherapy	12
Radiobiology in medicine and science: biological response to ionizing radiation	15
Biological factors of individual sensitivity to radiotherapy	18
Psychological support for oncology patients	23
Patient support working group	25
Textbook Clinical oncology with radiotherapy	28

Проф. др Ђорђе Јоанновић (1871-1932) оснива Југословенско друштво за изучавање и лечење рака 20. септембра 1927. године које заузима четврто место у свету по реду оснивања (после Аустрије 1910, САД 1917. и Француске 1920. године).

Председник Друштва: клин. асис. др sc. Јелена Бокун

Технички уредник: Драгица Рапајић

Чланови редакционог одбора: др sc. деф. Ана Ђурђевић, др Ана Јовићевић, проф. др Даница Грујичић, др Драгана Јовићевић, др Душан Ристић, клин. асис. др sc. Јелена Бокун, проф. др Љиљана Јелић-Радошевић, др Марија Поповић Вуковић, проф. др Марина Никитовић, др Марко Јовановић, проф. др Слободан Чикарић, генерал Слободан Петковић, ВМС Вера Мандић, др Весна Лукић, др Зорка Вукмировић

Лектор: Др sc. Тамара Груден, **Лого:** Никола Панић

Друштво Србије за борбу против рака
Пастерова 14, 11000 Београд, Србија
Тел: (011) 2656-386
Текући рачун: 265330031003527124
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Serbian Society for the Fight Against Cancer
Pasterova 14, 11000 Belgrade
Serbia
Phone/Fax: +381 11 2656 386
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Штампа: PRESSIA, Д.О. Београд • **Тираж:** 3000 примерака

Часопис одобрен Решењем Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
Покровитељ Министарство здравља Републике Србије
СIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
616 - 006

РАК: спречити, открити, лечити: часопис Друштва Србије за борбу против рака / главни и одговорни уредник проф. др Марина Никитовић - 2023, бр. 127 - Београд (Пастерова 14): Друштво Србије за борбу против рака, 2023 - (PRESSIA, Д.О. Београд) - 28 цм

Тромесечно. - Наставак публикације: Боље спречити него лечити
ISSN 1451-463X = Рак (Београд) COBISS.SR-ID 112977164

Биолошки фактори индивидуалне осетљивости на радиотерапију

Током зрачења малигног тумора мали волумен околног, здравог, нетрансформисаног ткива се налази у пољу зрачења, што код пацијената може да доведе до појаве акутних и касних нежељених ефеката. Код 5% до 10% пацијената са малигним обољењима који се лече радиотерапијом може да дође до појаве нежељених ефеката вишег градуса, који значајно могу да утичу на квалитет живота. Велики број фактора утиче на ризик за појаву нежељених ефеката радиотерапије: физички параметри, као што су доза зрачења, доза по фракцији, број фракција и волумен озраченог ткива, затим бројни индивидуални, клинички и биолошки фактори, попут генетичких и епигенетичких фактора, медијатора инфламације и имунског одговора. Један од највећих изазова у савременој радијационој онкологији је да се развију предиктивни модели за процену ризика за настанак нежељених ефеката радиотерапије пре почетка зрачења, а који би омогућили прилагођавање радиотерапије сваком пацијенту и свели радијациону токсичност на минимум. Стога је откриће биолошких предиктора одговора нормалног ткива на зрачење, односно процена индивидуалне радиосензитивности нормалног ткива од изузетног значаја и представља један од примарних циљева истраживања у радиобиологији.

Биолошке разлике између индивидуа утичу на разлике у одговору ћелија и ткива на јонизујуће зрачење. Испитивање биолошких механизма одговорних за настанак радијационе токсичности, на нивоу ДНК, РНК, протеина и метаболита, је кључно за откриће нових биомаркера радијационе токсичности. Бројна научна истраживања су показала да је одговор лимфоцита

који су изоловани из пуне периферне крви пацијента на зрачење директно повезан са осетљивошћу нормалног ткива на зрачење, односно са индивидуалном радиосензитивношћу. Одговор лимфоцита на зрачење може се одређивати помоћу различитих функционалних тестова, као што су тестови који детектују оштећења хромозома (анализа хромозомских аберација метафазних ћелија и микронуклеусни тест који детектује структурне аберације и аберације у броју хромозома), затим тестови који одређују ниво оштећења ДНК, као и тестови који одређују програмирану ћелијску смрт (апоптозу) ћелија или заустављање ћелија у одређеној фази ћелијског циклуса. Функционални тестови се заснивају на мерењу одговора лимфоцита пацијента пре радиотерапије, а који су озрачени *in vitro* различитим радиотерапијским дозама, обично са 2, 4 или 8 Gy након одређеног временског интервала.

Јонизујуће зрачење доводи до комплексних оштећења генетичког материјала у озраченим ћелијама. Комет тест је једна од најзаступљенијих метода за одређивање интензитета оштећења ДНК које настаје под дејством зрачења. Тест се заснива на одређивању миграције молекула ДНК у електричном пољу и примени флуоресцентне микроскопије. Одређивање релативне количине ДНК која је мигрирала, а која утиче на изглед комете, односно главу и реп комете, омогућава процену броја прекида ДНК ланца у појединачној ћелији и служи за анализу једноланчаних и дволанчаних прекида ДНК. Комет тест може да се примењује и за праћење брзине поправке оштећења ДНК лимфоцита насталог под дејством зрачења током времена.

γ -H2AX тест се такође примењује за одређивање интензитета оштећења ДНК насталог јонизујућим зрачењем и заснива се на детекцији и квантификацији фосфорилисане форме хистона H2AX, који указује на дволанчани прекид ДНК. Када настане дволанчани прекид ДНК долази до фосфорилације хистона, формира се фокус око места прекида и регрутују се протеини који учествују у поправци оштећења ДНК.

дволанчаних оштећења ДНК током времена. Научна истраживања су показала да је већи степен оштећења ДНК у лимфоцитима узрокован зрачењем и детектован комет тестом или γ -H2AX тестом, и спорија кинетика поправке оштећења ДНК повезани са повишеним ризиком за настанак акутне и касне радијационе токсичности код пацијената са малигнитетима који се лече радиотерапијом.

Слика 1. Чланови тима пројекта RadExIORSBoost на 61. Канцеролошкој недељи у Београду, новембар 2024. године

Број γ -H2AX фокуса који се мери проточном цитометријом или флуоресцентном микроскопијом је у корелацији са бројем дволанчаних прекида ДНК. Поред комет теста, γ -H2AX тест се примењује у праћењу брзине, односно кинетике поправке

Апоптоза лимфоцита узрокована зрачењем је један од најзначајнијих функционалних тестова за одређивање одговора лммфоцита пацијената који су озрачени *in vitro* дозом од 8 Gy и тест се врши пре радиотерапије. Метода се заснива

на одређивању процента $CD8^+$ Т лимфоцита и $CD4^+$ Т лимфоцита у апоптози која настаје под утицајем зрачења након 48 сати од зрачења. Одређивање процента апоптотских лимфоцита се заснива на проточној цитометрији и примени флуоресцентно обележених моноклонских антитела специфичних за $CD8$ или $CD4$ антиген. Бројна истраживања

и врата, као и пацијенткињама са раком грлића материце. Апоптоза лимфоцита узрокована зрачењем је функционални тест који највише обећава да ће у блиској будућности моћи да се примењује за предикцију касне радијационе токсичности нормалног ткива у комбинацији са другим биомаркерима, као и индивидуалним и клиничким параметрима.

Слика 2. Чланови тима пројекта RadExIORSBoost на Првој радионици и тренингу пројекта под називом „Савремени приступи у радиобиологији и радиотерапији“, децембар 2024. године

која су вршена код пацијената са различитим малигним болестима који су лечени радиотерапијом су показала да је већи проценат лимфоцита у апоптози повезан са мање озбиљним нежељеним дејствима зрачења, односно мањим ризиком за настанак већег градуса касне радијационе токсичности. Истраживања могућег клиничког значаја одређивања апоптозе $CD8^+$ Т лимфоцита и $CD4^+$ Т лимфоцита узроковане зрачењем за предвиђање касне радијационе токсичности су вршена на пацијенткињама са раком дојке, пацијентима са раком простате, пацијентима са раком плућа, пацијентима са карциномима главе

Истраживања указују да би примена два или више функционалних тестова за одређивање одговора лимфоцита пацијента на зрачење и индивидуалне радиосензитивности нормалног ткива могло да помогне да се превазиђу индивидуалне варијације у одговору на радиотерапију, и самим тим помогне бољој процени ризика за настанак радијационе токсичности.

Радиотерапија активира инфламаторни одговор у ткивима и покреће читаву каскаду цитокина и фактора раста. Бројни биолошки фактори могу да утичу на профил цитокина у одговору на зрачење, као што су генетички и епигенетички факто-

ри, биолошке карактеристике малигног тумора, туморска микро-средина, као и доза зрачења и волумен озраченог ткива, чиме доприносе различитом одговору на радиотерапију како малигног тумора тако и нормалног ткива. Испитивање профила цитокина у серуму код пацијената са малигним болестима који се лече радиотерапијом пре радиотерапије, током радиотерапије и након завршетка радиотерапије је од значаја за предвиђање могућег ризика за појаву акутне и касне радијационе токсичности, али и за предвиђање одговора малигног тумора на радиотерапију, на који утиче баланс између проинфламаторних и антиинфламаторних цитокина.

Хоризонт Европа научноистраживачки пројекат RadExIORSBoost чији је координатор Институт за онкологију и радиологију Србије има за главне циљеве да истражи комбинацију неколико потенцијалних биолошких предиктора радијационе токсичности, открије нове биомаркере и успостави моделе за предикцију индивидуалне радиосензитивности нормалног ткива. Тим из Института за онкологију и радиологију Србије који се бави истраживањима у области радиобиологије од 2016. године је успоставио блиску сарадњу са тимовима врхунских стручњака из четири угледне европске истраживачке институције: Медицински факултет у Манхајму Универзитета у Хајделбергу у Немачкој, Универзитет у

Слика 3. Едукативни семинар за пацијенте са малигним болестима под називом „Персонализовани приступ у радиотерапији: Од науке до клинике“, у организацији Друштва Србије за борбу против рака, Радне групе за подршку пацијентима Института за онкологију и радиологију Србије и пројекта RadExIORSBoost, јун 2025. године

Лестеру у Уједињеном Краљевству, Медицински универзитет у Бечу у Аустрији и Институт за онкологију Љубљана у Словенији. У оквиру пројекта RadExIORSBoost код пацијената са раком простате леченим радиотерапијом испитује се одговор лимфоцита пацијената на зрачење пре радиотерапије применом апоптозе CD8⁺ Т лимфоцита и CD4⁺ Т лимфоцита узрокованих зрачењем, као и комет теста и γ-H2AX теста за процену степена оштећења ДНК узрокованих зрачењем и кинетике поправке оштећења ДНК. Како би се испитали молекулски механизми радијационе токсичности и открили нови биомаркери одговорни за разлике у одговору нормалног ткива на зрачење, испитиваће се и промене профила гена и микро РНК у моноклеарним ћелијама периферне крви.

Интеграција индивидуалних и клиничких фактора, осетљивости лимфоцита пацијената на зрачење и молекулских биомаркера у моделе за предикцију радијационе токсич-

ности засноване на машинском учењу, од кључног је значаја за успостављање персонализоване радиотерапије у будућности, побољшање клиничког исхода и смањење нежељених ефеката радиотерапије и побољшање квалитета живота пацијената са малигним обољењима.

Захваљујем се на подршци Horizon Europe пројекту RadExIORSBoost, идентификациони број 101158832, позив HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02, European Commission, и Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, евиденциони број 451-03-136/2025-03/200043. Изражени ставови и мишљења наведени у овом тексту су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске комисије.

**Др sc. Ивана Матић,
научни саветник**